

ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ЛИРИКЕ А. ФЕТА

Муродова Дилдора Арабовна

Преподаватель русского и литературы Кафедры
“Истории и филологии” МУА, Бухара, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению цветовой гаммы в лирике А.Фета, которая является центральной при изучении между цветом и происхождением цветового символа его содержанием, организацией к явлениям и событиям в русской лингвистике.

Ключевые слова: *Колоративная лексика, субъективность, «Языковые метафоры», колоративность.*

Для того чтобы понять специфику индивидуального стиля автора, нужно в полной мере обладать информацией о языковых ресурсах, находящихся в его личном «лингвистическом багаже». Проблема соотношения и обусловленности идиолекта и идиостиля писателя не нова. Цветовая гамма в лирике А.Фета представлена во всем объеме в виде писательского лексикона и является той объективной базой с опорой, на которую должна осуществляться поэтическая интерпретация особенностей творчества поэта. Можно выделить три основных типа цветовой символики А.Фета:

Колоратив сам по себе (т.е. изолированно от других цветов и форм), отличающийся многозначностью и противоречивостью.

Колоративные сочетание, содержащее несколько цветов, которые составляют символическое целое, смысл которого не сводится к сумме значений суммированных цветов.

Сочетание цвета и формы. Обозначение цветных форм, причём, как абстрактных геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник), так и конкретных физических предметов, например, символика цвета отдельно взятых предметов.

Помимо наглядно-чувственных, невизуальных форм цветового символа, существуют и языковые, речевые –«цветовые метафоры». Они часто используются в художественно-бытовой и литературной речи, и стали неразделимым компонентом современных языков, так как многие из них возникли соотнесительно недавно (например: «синий чулок») [2, с.11].

Афанасий Афанасьевич Фет относится к числу именно тех русских поэтов, которые обладали своей индивидуальной творческой манерой и своеобразной системой красоты лексики. К примеру в стихотворении «Соловей и Роза», чтобы передать колоритив А. Фет использует значимые и эксклюзивные лексики, которые позднее, в связи с формой стиха, не попадают в его поэтический словарь: (Кустарник и Серая птичка), (Однажды сияющий ангел), (Краснея и млея сквозь слёзы), (Туманный внимательный зрачок), (Для певца золотая пора), (Ей в румяное сердце оне). [1, с.57]. Список цветовой лексики А.Фета можно продолжить: пурпурный, серый, белый, бриллиантовый и т.д. [4, с.63].

Сочетания слов и цвета в поэзии А.Фета многозначны и многозвучны, многие слова показывают сочетание правильно выбранного цвета в стихотворении поэта, например: (светлая грусть), (лазурным пламенем), (персты румяные, бледнея, подлинеют), (златая гроздия). [3, с.47].

Словообразовательный аспект в поэзии А. Фета включает анализ специфики лексического значения у цветных прилагательных, их морфемной структуры, морфемной структуры имён прилагательных, семантико-словообразовательных особенностей, субстантивных и глагольных цветообозначений.

Изучение колоративов при языковом рассмотрении раскрывают когнитивную картину автора, которая является завершающим результатом лингвоколоративной деятельности общества (в частности русского). Главными категориями в когнитивном исследовании колоративной лексики А.Фета, являются понятия лингвистической картины мира и цвета-индивида. [5, с. 92]. Например: (выводит ночь светящей за другою), (янтарной колыханье), (и яркий белый свет начнёт в глазах мелькать), (в белом ты чинно сидишь), светит в лазурных очах), (златоволосый, как ты), (твой пояс цветной), (ты сронил диадему с румяной головки), (цвет изумительный, точно бронзы слиянье), (ржи колос слегка золотой), (в воздухе белый порхал мотылек), (яркий мир унесла). [5, с.104].

В работе неслучайно приходится говорить о безглагольности А. Фета в лирике. У Афанасия Фета можно встретить огромное количество имен прилагательных обозначающих и объясняющих цвет, также время вечности и время бытия, время вневременности и время пути. Тонкая грань и анализ меняет и общую оценку всей ситуации. Обозначить для себя нужное, в зависимости от происхождения текста истории, и будет важным условием рецепции фетовского наследия. Хотя и не встречается у поэта времени буквально исторического вероятно, оно трудно достигаемо как для автора, так и для читателя, но знаимрстьмифологической архаики, полюса архетипа, сиюминутного/ частного все же испытывается благодаря, «предметному миру, который выступает у Фета в интересной своеобразной роли». [6, с. 175].

В данной статье мы постарались дать многостороннюю характеристику понятия цветовой лексики в «лингвистической картине мира»; попытались выяснить, каким образом посредством цвета отображаются лингвоколоративные особенности «слова» в лирике А.Фета; выявили специальные черты происхождения цветовой лексики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1 Капнина, Г.И. Концепт «цвет» в языковой картине мира /Г.И. Капнина, И.Б.
- 2 Коротяева. – Текст: непосредственный // Филология и лингвистика. – 2016. - №1(3).
- 4 Маймин. Е. А. Афанасий Афанасьевич Фет: книга для учащихся. М.,1989.
- 5 Фет А.А. Собрание сочинений и писем. Стихотворения и поэмы 1837 – 1863. СПб., 2002
- 6 Фет А.А. Собрание сочинений. М.; 1838
- 6 <https://moLuch.ru/th/6/archive/23/506/>